

Appendix to „Open Source Hardware in SMEs: An Empirical Analysis of Adoption, Challenges and Sustainability”

Cäcilia Veliu, Maximilian Stange, Dirk Reichelt, Steffen Ihlenfeldt

Study Design and key information on the SME-survey

- Online survey (in German, see German version below)
- Tool: Tivian (former: unipark)
- Anonymous
- Participation via link
- Closed questions, partly with the option to add an open-ended response
- Analysis: Descriptive
- Objective: To capture an opinion and sentiment profile of small and medium-sized enterprises regarding the topic of Open Source Hardware

Questions:

Demographic Questions	
1	In what role are you answering these questions?
	Company
	Research Institution
	Intermediary / association / network
	Private individual
	other
2	What industry does your company or institution operate in?
	Crafts / Craftsmanship
	Manufacturing
	Trade / Logistics
	Construction
	Research / development
	Other
3	What is your company's annual revenue
	Micro-enterprise (up to €2 million)
	Small enterprise (€2 – 10 million)
	Medium enterprise (€10 -50 million)
	Large enterprise (above €50 million)
	Not a company
	No response
4	How many employees work in your company?
	Micro-enterprise (up to 9 employees)
	Small enterprise (10 -49 employees)
	Medium enterprise (50-249 employees)
	Large enterprise (250+ employees)
	Not a company
5	Who is responsible for research and development in your company or organization?
	CEO / Managing director
	R&D department
	Project group
	Individual employees
	Individual (ad hoc)
	Currently no R&D activities
	Other
6	Where is the headquarters of your company or institution located
	Saxony (Germany)
	Another federal state in Germany
	Another EU country
	Location outside the EU
7	Where is the headquarters of your company or institution located

	Saxony
	Another federal state in Germany
	Another EU country
	Location outside EU

Questions About Open Source Hardware (General)	
8	How familiar are you with “open source” and “open source hardware” <i>(Separate answers for each term)</i>
	I’m very familiar.
	I understand what it means.
	I’ve heard of it before.
	I’ve never heard of it.
9	Have you already heard of specific open source hardware project or product? <i>(choose all that apply, optional free-text comment)</i>
	I have already worked on an open source hardware project.
	My company has worked on projects with open source hardware aspects.
	Projects involving open source hardware have taken place in my environment.
	I’ve heard or read about specific open source hardware projects.
	I’ve had no prior contact with open source hardware projects or products.
	Other
10	Open Source Hardware information video: https://youtu.be/4-pLt1se8-0
11	Did you watch the video?
	Yes
	No
	Unable to play / technical issue
12	If you had no prior knowledge of open hardware – did the video give you a clear idea what it is?
	Yes
	No

Questions on Open Source Hardware Within Your Organization	
13	Can you imagine using open source hardware approaches in your company/institution?
	Yes, very conceivable – already planned.
	Yes, conceivable in principle – implementation still unclear.
	No, hard to imagine – but interesting in principle.
	No, not imaginable at all – no interest.
14	Imagine it became possible to implement open source Hardware in your organization. <i>(Optional)</i> <i>(even if you answered „no” above – please briefly indicate, with optional comments.)</i>
	Use of open source hardware as an end user
	Collaborative, project-based development
	Use and provision of individual open source hardware data
	Own open source hardware development.
15	With whom could you imagine collaboration on open source hardware? <i>(Optional, multiple selections allowed)</i> <i>Examples: using infrastructure, exchange, development, leveraging research outcomes:</i>
	Universities, research institutions
	Larger companies
	Companies of similar or smaller size
	Existing platforms or communities
	The maker community
	Freelancers / individual developers
	Service providers / consultants
	Other
16	SMEs face particular challenges that bigger companies often don’t

	How strongly do the following challenges apply to your organization? (for each: <i>Very pronounced / present / Slightly pronounced / Not present / No response</i>)
	Shortage of qualified personnel in development
	Lack of partners for collaborative development
	Difficulty with customization and customer requirements
	Challenges regarding sustainability of products
	Problems with resource conservation (recycling, repair)
	Response options that can be selected for each challenge:
	Strongly pronounced
	Present
	Slightly pronounced
	Not present
	No response
17	Open source (hardware) offers potential advantages in addressing these challenges. How well can you imagine open source solutions addressing these issues? (For each: <i>Very well imaginable / Imaginable / Somewhat imaginable / Not imaginable / No response</i>)
	Challenges:
	Shortage of qualified development personnel
	Lack of collaborative partners
	Difficulty with customization and customer demands
	Sustainability challenges
	Resource conservation problems
	Conceivability
	Very easy to imagine
	Imaginable
	Somewhat imaginable
	Not imaginable at all
	No response
18	(Optional) What concrete use cases, projects, or applications of open source hardware can you envision in your organization?
	Customization and catering to customer needs
	Sustainable products and repairability
	Solutions for hardware issues and supply bottlenecks
	Innovation and development initiatives
	Other possible applications

Barriers: The open source hardware approach appears innovative and forward-thinking at first glance. However, its implementation in companies is often accompanied by concerns and doubts.

The final four questions address this topic.

19	Which offerings for using and implementing open source hardware do you use or would use to learn about innovations?
	Offerings:
	Conferences
	Workshops / theme days
	Networking meetups
	External consulting
	(Online) training
	Regular informal meetups (e.g. "Stammtisch")
	Trade journals
	Newsletters
	Social media (e.g. LinkedIn)
	Response options for each offering:
	I would definitely use it.
	I might use it.
	I would rather not use it.

	Not relevant at all.
	No response.
20	(Optional) What concerns do you have about implementing open source hardware?
	Please select all applicable response options and feel free to add additional points below. You may also explain your selection using the comment function, though this is not mandatory.
	Costs / effort
	Unclear benefits
	Questions or concerns about licensing
	Legal framework questions
	Data security
	Safety / occupational protection
	Unequal benefit distribution in collaboration
	Integration into existing structures/processes
	Other concerns
21	(Optional) What specific challenges or concerns does your organization face?
	Please select only the answers that truly apply to your company. You may also choose multiple answers and provide additional input.
	Lack of strategy for open source hardware introduction
	No starting points for implementation
	Limited personnel capacity
	Lack of infrastructure
	Insufficient financial resources
	Security concerns
	Protecting core competencies / market advantages
	Complexity or steep learning curve
22	(Optional) What requirements must an open source platform meet to be useful for you/your organization?
	Requirements
	User-friendliness / clarity
	Accessibility / availability
	Transparent presentation of benefits
	Relevance to your own needs
	Integrability into your infrastructure
	Clarification of legal, economic, social framework
	Low learning curve for users
	Low implementation effort for IT/infrastructure
	Training offers
	Low/no usage costs
	Importance of each requirement
	Very important
	Important
	Less important
	Unimportant / not necessary
23	After engaging more deeply with open source hardware: How likely is it that you will consider this approach more strongly in your company/institution in the next two years?
	Very likely
	Likely
	Rather unlikely
	Very unlikely
	Other

Deutsche Version

Studiendesign und Eckdaten:

- Online Befragung
- Umfragetool: Tivian (früher "Unipark")
- Anonym
- Mit Teilnahmelink
- Geschlossene Fragen, z.T. mit der Möglichkeit eine offene Antwort zu ergänzen
- Auswertung: Deskriptiv
- Ziel: Erfassung eines Meinungs- und Stimmungsbildes von kleinen und mittleren Unternehmen zur Thematik Open Source Hardware

Fragen:

Demographische Fragen	
1	In welcher Rolle sehen Sie sich bei der Beantwortung dieser Fragen?
	Unternehmen
	Forschungseinrichtung
	Multiplikator / Verein / Netzwerk
	Privatperson
	Sonstiges
2	Zu welcher Branche gehört Ihr Unternehmen? In welcher Branche ist Ihre Institution aktiv?
	Handwerk
	Produzierendes Gewerbe
	Handel / Logistik
	Baugewerbe
	Forschung / Entwicklung
	Sonstiges
3	Wie hoch ist der Jahresumsatz in Ihrem Unternehmen?
	Kleinstunternehmen (bis 2 Millionen Euro Umsatz)
	Kleinunternehmen (2 – 10 Millionen Euro Umsatz)
	Mittlere Unternehmen (10 – 50 Millionen Euro Umsatz)
	Großunternehmen (ab 50 Millionen Euro Umsatz)
	Kein Unternehmen
	Keine Angabe
4	Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrem Unternehmen tätig?
	Kleinstunternehmen (bis 9 Beschäftigte)
	Kleinunternehmen (10 – 49 Beschäftigte)
	Mittleres Unternehmen (50 – 249 Beschäftigte)
	Großunternehmen (ab 250 Beschäftigte)
	Kein Unternehmen
5	Wer nimmt sich in Ihrem Unternehmen Forschungs- und Entwicklungsthemen an? Wer nimmt sich in Ihrer Institution bzw. Ihrem Tätigkeitsfeld Forschungs- und Entwicklungsthemen an?
	GeschäftsführerIn
	Forschungs- und Entwicklungsabteilung
	Projektgruppe
	Einzelne Beschäftigte
	Individuell
	(noch) keine Forschungs- und Entwicklungsthemen
	Sonstiges
6	Wo befindet sich der Hauptsitz Ihres Unternehmens oder Ihrer Institution?
	Sachsen
	Anderes Bundesland in Deutschland
	Anderes EU-Land

	Standort außerhalb der EU
7	Wo befindet sich der (Unternehmens-) Standort, an dem Sie tätig sind?
	Sachsen
	Anderes Bundesland in Deutschland
	Anderes EU-Land
	Standort außerhalb der EU

Fragen zu Open Source Hardware (Allgemein)	
8	Wie gut kennen Sie sich mit „Open Source“ und „Open Source Hardware“ aus?
	<i>Auswahl jeweils für Open Source und Open Source Hardware</i>
	Ich kenne mich sehr gut aus.
	Ich weiß, was darunter zu verstehen ist.
	Ich habe schon einmal davon gehört.
	Ich habe noch nie davon gehört.
9	Haben Sie bereits von einem konkreten Open Source Hardware Projekt oder Produkt gehört?
	<i>(Auswahl mit optionaler Freitext-Möglichkeit)</i>
	Ich habe bereits ein Open Source Hardware Projekt bearbeitet.
	In meinem Unternehmen wurden bereits Projekte mit Open Source Hardware Aspekten bearbeitet.
	In meinem Umfeld fanden bereits Projekte mit Open Source Hardware Bezug statt.
	Ich habe bereits von konkreten Open Source Hardware Projekten gehört oder gelesen.
	Ich hatte bisher noch keine Berührungspunkte mit Projekten oder Produkten im Bereich Open Source Hardware.
	Sonstiges
10	Exkurs Open Source Hardware
	https://youtu.be/4-pLt1se8-0
11	Haben Sie das Video angesehen?
	Ja
	Nein
	Das Video konnte nicht abgespielt werden / technischer Fehler
12	Falls Sie vorher noch nichts über Open Source Hardware wussten – konnten Sie durch das Video eine Idee davon bekommen, was Open Source Hardware ist?
	Ja
	Nein

Fragen zu Open Source Hardware im Unternehmen	
13	Können Sie sich die Nutzung von Open Source Hardware Ansätzen in Ihrem Unternehmen vorstellen?
	Ja, gut vorstellbar. Ist geplant.
	Ja, prinzipiell vorstellbar. Umsetzung noch unklar.
	Nein, schwer vorstellbar – aber prinzipiell interessant.
	Nein, überhaupt nicht vorstellbar. Kein Interesse.
14	Bitte stellen Sie sich vor, eine Nutzung / Umsetzung von Open Source Hardware wäre in Ihrem Unternehmen möglich. (Optionale Frage) Auf welche Art und Weise könnten Sie sich diese Umsetzung am ehesten vorstellen?
	<i>Bitte beantworten Sie diese Frage auch, wenn Sie die vorherige Frage verneint haben. Über die Kommentarfunktion können Sie Ihre Antwort begründen. Dies ist nicht zwingend erforderlich.</i>
	Nutzung von Open Source Hardware als Endanwender D.h. Einsatz von Hardware / Produkten, die auf Basis von Open Source entwickelt und bereitgestellt wurden.
	Projektgebundene kollaborative Entwicklung D.h. Beteiligung an Open Source Hardware Entwicklungsprojekten
	Nutzung und Bereitstellung von einzelnen Open Source Hardware Daten D.h. Einführung von Open Source Hardware Ansätzen in Ihrem Unternehmen.
	Eigene Open Source Hardware Entwicklung D.h. Umsetzung eigener Open Source Hardware Projekte.

15	<p>Mit wem können Sie sich eine Zusammenarbeit im Open Source Hardware Bereich vorstellen? (Optionale Frage) Beispiele für Zusammenarbeit: - Nutzen von Infrastruktur - Austausch, Entwicklung, Nutzen von Open Source Hardware - Nutzen von Forschungsergebnissen Mehrfachauswahl möglich</p>
	Mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen
	Mit größeren Unternehmen
	Mit gleich großen oder kleineren Unternehmen
	Nutzung bestehender Plattformen, Communities
	Mit der Maker-Community
	Mit Freelancern / Einzelentwicklern
	Mit Dienstleistern / Beratern
	Andere Optionen:
16	<p>Besonders KMU stehen vielen Herausforderungen gegenüber, die größeren Unternehmen mitunter keine Probleme bereiten. Wie stark oder schwach ausgeprägt sind die folgenden Herausforderungen in Ihrem Unternehmen?</p>
	Herausforderungen:
	Fachkräftemangel im Bereich Entwicklung
	Mangel an Kooperationspartnern für die kollaborative Entwicklung
	Schwierigkeiten bei Individualisierung und Berücksichtigung von Kundenwünschen
	Herausforderungen der Nachhaltigkeit der erzeugten Produkte
	Probleme bei der Ressourcenschonung (Recycling, Reparatur von Hardware in der Produktion)
	Ausprägungen, die für jede Herausforderung ausgewählt werden können:
	Stark ausgeprägt
	Vorhanden
	Leicht ausgeprägt
	Nicht vorhanden
	Keine Antwort
17	<p>Open Source (Hardware) birgt einige Möglichkeiten und Vorteile. Wie gut können Sie sich vorstellen, die oben genannten Herausforderungen durch Open Source Lösungen zu überwinden?</p>
	Herausforderungen:
	Fachkräftemangel im Bereich Entwicklung
	Mangel an Kooperationspartnern für die kollaborative Entwicklung
	Schwierigkeiten bei Individualisierung und Berücksichtigung von Kundenwünschen
	Herausforderungen der Nachhaltigkeit der erzeugten Produkte
	Probleme bei der Ressourcenschonung (Recycling, Reparatur von Hardware in der Produktion)
	Vorstellbarkeit
	Sehr gut vorstellbar
	Vorstellbar
	Bedingt vorstellbar
	Gar nicht vorstellbar
	Keine Antwort
18	<p>[optional] Welche konkreten Anwendungsfälle / Projekte / Use-Cases können Sie sich für Open Source Hardware in Ihrem Unternehmen vorstellen?</p>
	Individualisierung und Berücksichtigung von Kundenwünschen
	Nachhaltige Produkte und Reparaturmöglichkeiten
	Lösungen für Hardwareprobleme und Lieferengpässe
	Innovationen und Entwicklungsthemen
	Weitere Anwendungsmöglichkeiten

	<p>Hürden: Der Open Source Hardware Ansatz ist auf den ersten Blick innovativ und fortschrittlich. Doch mit der Umsetzung im Unternehmen sind oft Bedenken und Zweifel verbunden.</p> <p>Damit beschäftigen sich die letzten vier Fragen.</p>
19	Welche Angebote zur Nutzung und Umsetzung von Open Source Hardware nutzen Sie bzw. würden Sie tatsächlich nutzen, um sich über Innovationen / Neuheiten zu informieren?
	Angebote:
	Konferenzen
	Workshops / Thementage
	Netzwerktreffen
	Externes Consulting
	(online) Schulungen
	Stammtische
	Fachzeitschriften
	Newsletter
	Social Media (z.B. LinkedIn)
	Auswahlmöglichkeiten für jedes Angebot:
	Würde ich auf jeden Fall nutzen.
	Würde ich vielleicht nutzen.
	Würde ich eher nicht nutzen.
	Gar nicht relevant.
	Keine Antwort.
20	[optional] Welche Bedenken haben Sie bei der Umsetzung / Nutzung von Open Source Hardware in Ihrem Unternehmen?
	Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antwortmöglichkeiten und ergänzen Sie gern unten weitere Punkte. Sie können Ihre Auswahl auch gern über die Kommentarfunktion erläutern. Dies ist aber nicht zwingend erforderlich.
	Kosten / Aufwand
	Unklarer Nutzen
	Fragen und Bedenken bzgl. Lizenzierung
	Fragen und Bedenken zum rechtlichen Rahmen
	Datensicherheit
	Sicherheit / Arbeitsschutz
	Ungleiche Nutzenverteilung bei der Zusammenarbeit mit Anderen
	Schwierigkeiten der Integration in bestehende Unternehmensstrukturen (-abläufe)
	Andere Bedenken:
21	[optional] Welche Herausforderungen / Bedenken sehen Sie spezifisch für Ihr Unternehmen?
	Bitte wählen Sie nur die Antworten, die wirklich auf Ihr Unternehmen zutreffen. Sie können auch mehrere Antworten auswählen und ergänzen
	Fehlende Strategie für die Einführung von Open Source Hardware
	Fehlende Ansatzpunkte für die Einführung von Open Source Hardware
	Personalkapazität gering
	Fehlende Infrastruktur
	Fehlende finanzielle Mittel
	Sicherheitsbedenken
	Schutz vor Kernkompetenzen und Marktvorteilen
	Anwendung zu komplex, Einarbeitung zu aufwändig
22	[optional] Welche Anforderungen muss eine Open Source Plattform unbedingt erfüllen, damit diese für Sie / für Ihr Unternehmen von Nutzen sein kann?
	Anforderungen
	Nutzerfreundlichkeit / Verständlichkeit
	Zugänglichkeit / Verfügbarkeit
	Offene Darstellung des Nutzens
	Passfähigkeit der verfügbaren Inhalte zu eigenen Problemstellungen
	Integrierbarkeit in die eigene Unternehmensinfrastruktur
	Klärung rechtlicher, ökonomischer und sozialer Rahmenbedingungen

	Geringer Einarbeitungsaufwand für Anwender / Nutzer
	Geringer Einführungsaufwand seitens der IT und Infrastruktur
	Schulungsangebote (für nötige Qualifikationen, Fähigkeiten)
	Geringe / Keine Nutzungskosten
	Wichtigkeit für jede Anforderung
	Sehr wichtig
	Wichtig
	Weniger wichtig
	Unwichtig / nicht notwendig
23	Nachdem Sie sich nun etwas intensiver mit der Thematik Open Source Hardware beschäftigt haben: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie diesen Ansatz in den nächsten zwei Jahren in Ihrem Unternehmen / Ihrer Institution stärker in Betracht ziehen?
	Sehr wahrscheinlich
	Wahrscheinlich
	Eher unwahrscheinlich
	Sehr unwahrscheinlich
	Sonstiges